

XIX ASRNING IKKINCHI YRMI–XX ASR BOŠLARIDA ŠARQIY BUXORODA ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Очилдиев Ф.Б.

т.ф.д. (DCs), доцент,

Археология кафедраси мудири,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173913>

XIX асрнинг иккинчи ярми–XX аср бошларига назар солсак, бу даврда ҳунармандчилик ҳали ҳам ўз мавқеини йўқотмаган ва у билан маҳаллий аҳолининг катта қисми машғул бўлганини кўришимиз мумкин. Улар қишлоқ ва шаҳар аҳолиси учун барча турдаги ҳунармандчилик буюмларини ишлаб чиқариб, шундан даромад олишган. Пойтахт Бухоро шаҳрида 99 турдаги ҳунармандчилик буюмлари ишлаб чиқарилганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд[1]. Бухоро ҳунармандларининг сифатли маҳсулотларига қўшни ва хорижий мамлакатларда талаб ва эҳтиёж юқори бўлган.

Ҳунармандчилик қадимдан аҳолининг хўжалик ҳаётининг муҳим тармоғи бўлиб келган. Шарқий Бухоро бекликларида ҳунармандчиликнинг тараққиёти бошқа минтақалардан анча фарқ қилган. Бунга табиий-жуғрофий, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий омиллар ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Ҳунармандчилик билан шуғулланиш даражасига кўра Шарқий Бухоро воҳасини қуйидаги минтақаларга ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Тоғли зоналар, шаҳарлар ва аҳоли зич яшайдиган қишлоқларда ҳунармандчиликка ихтисослашув кучайган.

2. Дарёларнинг юқори ва ўрта оқими ҳудудларида уй-рўзғор ҳунармандчилиги яхши йўлга қўйилган.

3. Дашт олди ва кенг дашт ҳудудларида аҳоли ўртасида уй-рўзғор, яъни ўзлари учун маҳсулот ишлаб чиқариш шакллари тараққий этган.

Ҳунармандчилик турлари кўпроқ тоғ олди ва дарёларнинг юқори ва ўрта оқимларида яхши ривожланган бўлиб, бу ерда кўпроқ сотиш ва буюртма учун маҳсулотлар ишлаб чиқарилган. Дашт олди ва дашт ҳудудларида асосан уй-рўзғор ҳунармандчилигига хос ишлаб чиқариш шакллари кўпроқ ривожланган[2].

Бухоро амирлигининг йирик шаҳарлари савдо-сотик ва ҳунармандчилик марказлари бўлиб, у ерларда қишлоқ хўжалиги, суғориш тизими ҳамда қурилиш соҳаси учун муҳим ва зарур меҳнат қуроллари, асбоб-анжомлар ишлаб чиқаришда косиблар меҳнати етакчи мавқега эга бўлган.

Хунармандчилик маҳсулотлари кундалик турмуш, уй хўжалиги, чорвачилик учун ҳам аҳамиятли бўлган. Бундан ташқари, ишлаб чиқаришнинг бу соҳасида зеб-зийнат ва безак буюмларини тайёрлаш ҳам ривожланган.

Шарқий Бухоро шаҳарларида яшовчи аҳолининг асосий машғулоти кундалик эҳтиёжи учун зарур бўлган озиқ-овқат ва хунармандчилик маҳсулотларини тайёрлашдан иборат бўлган. Хунармандчиликда пахта, ипак, тери маҳсулотларига ишлов бериш, металл ва кулолчилик идишлари, эгаржабдуқ, пойафзал, матоларни бўяш ва гул босиш, чўян ва темирга ишлов бериш, мисгарлик, заргарлик ва тегирмонсозлик каби турлари етакчилик қилган.

XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларига келиб, Шарқий Бухорода Шеробод, Денов, Термиз, Бойсун, Юрчи, Ҳисор, Қоратоғ ва бошқа шаҳарлар хунармандчилик марказларига айланди. Бу шаҳарларда хунармандчилик турларининг барча соҳалари яхши ривожланган эди. Хунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ҳар бир шаҳар ўзининг ишлаб чиқарган маҳсулотлари билан бир биридан фарқли жиҳатлари билан ажралиб турган. Масалан, Бухоро шаҳри пахта ва бошқа маҳсулотлардан тўқилган газламалари, Денов, шаҳри эса ипакдан тўқилган газламалари билан машҳур бўлган. Масалан, Денов, Миршоди, Қоратоғ ва унинг атрофидаги шаҳар ва қишлоқларда ипакнинг сифатли навлари етиштирилиб, ундан тўқилган матолар нафақат Бухоро амирлигида, балки бутун Ўрта Осиё ва хорижда ҳам машҳур бўлган. Шарқий Бухорода ипакдан тайёрланган матоларнинг нархи анча қиммат бўлиб, уни ўзига тўқ оилаларгига сотиб олиш имконига эга бўлган[3].

XIX аср охирида амирлик бўйлаб пахта майдонларининг кенгайтирилиши ва ривожланиши натижасида қишлоқ хўжалигида меҳнат қуролига бўлган талаб ортиб борди. Шу сабабли Сариосиё, Бойсун, Денов ва бошқа шаҳарларда кўплаб темирчилик ва чўян қуйиш устахоналари барпо этилиб, аҳолининг қишлоқ хўжалик қуролига бўлган эҳтиёжи мунтазам таъминлаб борилди. Аста-секин бир қанча шаҳар ва қишлоқлар хунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича йирик марказларга айланиб борган. Бойсун, Термиз, Шеробод, Сариосиё, Ҳисор, Қоратоғ, Кўлоб, Денов, Юрчи шаҳарларида пахта ва ипак хом ашёсидан олача матолари кўплаб тайёрланган. Пахтадан тўқилган олача матосининг сифати анча пишиқ бўлган. Шу боис, у Самарқанд, Тошкент, Бухоро шаҳарларига, Афғонистон, Ҳиндистон каби хориж давлатларга ҳам экспорт қилинган[4].

Шарқий Бухоро хунармандчилигида гилам тўқиш алоҳида аҳамиятга эга бўлган. Гиламни асосан аёллар тўқишган. Гиламдўзлик соҳасида Термиз ва

Шеробод шаҳарларини алоҳида таъкидлаб ўтиш ўринлидир. К.Ҳакимованинг қайд қилишларига кўра, бу ерда тўқилган гиламлар Ўрта Осиёдан ташқари Россия ва бутун Ғарбий Европа давлатларида ҳам машҳур бўлиб, юқори нархларда сотилган. Бир қанча гилам турлари Париж шаҳридаги кўرғазмаларга қўйилиб, юқори баҳоларга сазовор бўлган[5]. Рус ҳарбий зобити полковник. Галкин Шеробод беклигида сифатли гиламлар кўпроқ тўқилганлигин баён қилган. Шунингдек, алоҳида яхши тўқилган гиламларни савдогарлар Қарши, Карки ва Шаҳрисабз бозорларига ҳамда Амударё орқали Афғонистон, Ҳиндистон ва бошқа хориж мамлакатларига ҳам олиб бориб сотишганлигини таъкидлайди[6].

Шеробод беклигида гилам тўқишда ўзбеклардан ташқари туркман ва афғонлар ҳам машҳур бўлган. Туркманлар гиламдан ташқари кошма (чакмоннинг бир тури) ҳам тўқишда моҳир саналган. Кап. Гинтилло куз ойларида бозор кунлари Шеробод беклигидаги бозорлардан 500 тагача кошма сотиб олиш имкони борлигини ёзиб қолдирган[7]. Сариосиё, Юрчи ва Деновда ҳунармандчиликнинг пахта ва жундан мато тўқишдан ташқари ёғочсозлик, бўйрачилик, этикдўзлик, темирчилик, мисгарлик, заргарлик, кулолчилик, тегирмонсозлик, бўёқчилик, жувоз ясаш, пичоқчилик ва бошқа турлари ҳам тараққий этган. Сариосиёда ҳунармандчиликнинг кўпроқ темирчилик соҳаси яхши ривожланган. Бу ерда Чўян қуювчи устахоналар кўп бўлиб, усталар атрофдаги аҳолини қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган меҳнат қуроллари ва омоч тишлари (сошник) билан мунтазам таъминлаб келган.

Маълумотларга кўра, Шарқий Бухорода баъзи тоғли қишлоқларда ҳам ҳунармандчилик яхши ривожланган. Бу ҳудудлардаги аҳоли ҳунармандчиликнинг темирчилик, тўқувчилик, этикдўзлик ва ёғочсозлик турлари билан шуғулланганлар. Масалан, тоғли Сангардак қишлоғида бир нечта ҳунармандчилик устахоналари бўлиб, ёғочдан ишланган буюмлар, темирчилик, тўқувчилик ва бошқа маҳсулотларни Юрчи, Денов, Сариосиё Қоротоғ каби шаҳарларда йирик бозорларга олиб бориб сотишган ёки ўзларига зарур бўлган маҳсулотларга айирбошлашган[8].

Шарқий Бухоро ҳунармандлари қўшни ҳудудларда яшовчи ҳунарманд усталар билан яхши алоқалар ўрнатганлар. Улар бир-бирларидан ҳунармандчилик сирларини ўрганишган. Сангардак, Сина, Вахшивор ва бошқа қишлоқларда яшовчи темирчи усталар Шарқий Бухоронинг темирчилик марказларидан ҳисобланган Қоратоғ, Регар ва бошқа шаҳарларга уч-тўрт ойга бориб, иш ўрганиб тажриба алмашиб қайтишган.

Газарак қишлоғида яшовчи аҳоли ўзлари тўқиган маҳсулотларни яқин атрофдаги Дашнобод, Юрчи ва бошқа бозорларга олиб бориб сотишган.

Хунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган марказлардан бири ҳисобланган тоғли Хауз ва Вахшивор қишлоқлари аҳолиси ўзлари тўқиган маҳсулотларни Қорлуқ ёки Денов бозорларида сотишган ва у ердан тўқиладиган пахта толасини сотиб олишган. Сангардак ва Чанглоқ қишлоқлари аҳолиси кузда пахта сотиб олиб, қишда аёллар ундан ип йиғиришган. Тайёрланган калаванинг кўп қисми шаҳарлардаги тўқувчиларга сотилган, маълум қисмидан эса ўз эҳтиёжлари учун фойдаланишган. Ип йиғириш аёлларнинг қишдаги асосий машғулотларидан бири ҳисобланган[9].

Бойсун беклигида ҳам аҳолининг асосий машғулотларидан бири бўлган хунармандчилик яхши ривожланган. Бу ерда пахта ва жундан олача тўқиш, темирчилик, мисгарлик, заргарлик, кулолчилик, этикдўзлик, чармгарлик, қандолатчилик, тегирмонсозлик, атторлик, бўёкчилик, аравасозлик, каштачилик ва жувозчилик каби майда хунармандчилик турлари яхши ривожланган. Бойсун беклигида темирчилик алоҳида ўрин тутган. Маълумотларга кўра, бу ерда 23 дан ортиқ темирчилик устахоналари бўлган. Авлод, Дарбанд, Газа қишлоқлари аҳолиси хунармандчиликда машҳур бўлишган. Авлод қишлоғининг афғон уруғига мансуб аҳолиси азалдан темирчилик билан шуғулланиб келганлар. Тоқчилар (уруғ) эса чўян эритиш билан машҳур бўлганлар. Улар офтоба, чироқ, қозон, оҳанг (омоч тиши), бел, ўроқ, нағал (тақа), жувозлар учун парма, теша ва бошқа хунармандчилик маҳсулотларини ясаганлар. Бу хунармандчилик маҳсулотларини атроф қўшнилардан ташқари Қоратоғ, Регар ва Дашнободга олиб бориб сотганлар.

Темирчилар ҳам ўз навбатида алоҳида ихтисосликларга бўлинган: оҳангарлар-пўлат билан ишловчилар, чилангарлар-уй-рўзғор буюмлари билан шуғулланувчилар шулар жумласидандир. Темирчилар темирдан тайёрланадиган нарсалар билан шуғулланишган. Улар дегрезлар - чўянчилар, мисгарлар ва заргарларга бўлинганлар[10].

Хунармандчиликда заргарлик ҳам алоҳида ўринга эга эди. XIX аср давомида ҳудуддаги шаҳарлар ва баъзи йирик қишлоқлардаги заргарлик устахоналари фаол иш олиб борган. Уста заргарлар шаҳар ва қишлоқлар аҳолисига уларнинг буюртмалари асосида турли-туман тақинчоқлар ва безаклар (узук, билакузук, сирға, балдоқ, латива, кўкрак ва бўйинга тақиладиган маржонлар) тайёрлаб берганлар. Аксарият заргарлар буюртмаларни кутиб ўтирмасдан, ўзлари тайёрлаган заргарлик буюмларини дўконларида ёки қишлоқма-қишлоқ юриб сотганлар. Шу тариқа бу даврда аҳоли ўртасида безак ва тақинчоқлар янада оммавийлашиб борди. Бунда Шарқий Бухоронинг Россия томонидан истило қилиниши оқибатида бошқа ҳудудлардан келган заргар-қосибларнинг кўпайиши ҳам ўз таъсирини

ўтказмасдан қолмади. Тақинчоқ ва безаклар хотин-қизларнинг ёшига, кийими рангига, мато йўлига ва тикилиш услубига кўра танланган ва тақилган. Улар тақилиш ўрнига қараб турли хил гуруҳларга: бошга, сочга, кулоққа, бурунга, кўкракка, бўйинга, кўлга тақиладиган тақинчоқларга ажратилган[11].

Воҳа хунармандчилигида кулоллар хўжаликнинг деярли барча соҳалари учун маҳсулот етказиб берганлар. Ҳар бир минтақа кулоллари ўз маҳсулотларининг сифати, безалиши сингари бетакрор анъаналарга эга бўлганлар. Воҳада кулолчилик маданиятининг тараққиёти Бухоро, Тошкент, Ўтрор каби минтақаларнинг таъсири натижасида янада ўзлигини намоён қилган. Тайёрланган сопол буюмларда, айниқса Бухоронинг Ёждувон, Фарғона водийсининг Риштон каби сопол хунармандчилиги мактабларининг таъсири анча кучли эканлиги сезилади. Воҳа кулолчилиги тараққиётига назар ташлайдиган бўлсак, XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларига бориб у олдинги даврга нисбатан пасайиб кетганлиги кўзга ташланади. Бунинг асосий сабаби ўлкага Россия саноати маҳсулотларининг кириб келиши ва сопол идишларнинг хўжаликда кўп ишлатилмаганлиги билан изоҳланади. Лекин Термиз, Шеробод ва Денов кулолчилик марказлари тор доирада бўлса-да, ўз мавқеини сақлаб қолган[12].

Шарқий Бухоро хунармандлари ишлаб чиқарган маҳсулотлар бир-биридан фарқ қилган. Масалан, Дарвоз қишлоқ хўжалигига доир меҳнат қуроллари, Қабодиён ипак калаваси, Кўлоб ва Балжувон чарм маҳсулотлари, Ҳисор эса ипак матоси ва ҳарбий қуроллари билан ажралиб турган Ҳисор беклигининг Қоратоғ шаҳри ҳарбий қуролсозлиги билан танилган эди. Подполковник Матвеев Қоратоғда ясалган пичоқ, ханжар, қилич ва рўзғор буюмлари юқори сифат ва дид билан ясалганлигини, ҳар бир буюм киши эътиборини ўзига тортишини қайд этади[14].

Балжувон ва Кўлоб бекликларида ганчкорлик, пахта толасидан мато тўқиш ва қисман ипак матолар тайёрлаш етакчилиқ қилган. Кўлоб беклиги Бухоро амирлигида чарм – тери маҳсулотлари ишлаб чиқариш билан шуҳрат қозонган. Манбаларда Кўлобда терига ишлов бериш устахоналарининг сони кўп бўлганлиги қайд этилади Қоратегин беклигида яшовчи хунармандлар пахтадан матолар, ҳар хил саватчалар, чакмон, хуржин ва иссиқ пайпоқлар тўқиш билан ном қозонган. Капитан Васильев Қоратегинда чакмон ва пайпоқлар кўп миқдорда тайёрланиб, уларнинг сифати анча юқори эканини, бу буюмлар одамни совуқдан яхши сақлашини ёзади[14]. Дарвоз беклиги асосан темирдан ишланган хунармандчилик буюмлари – ўроқ, кетмон, бел, болға, болта, омоч тиши, тақа, пичоқ, қайчи ва бошқалар буюмлар ясашда етакчи ҳисобланган. Дарвоз беклигида темирдан тайёрланган хунармандчилик

буюмлари Бухоро амирлиги ва Ўрта Осиёда харидоргир ҳисобланган[15]. Россия ва хориж мамлакатларида саноат йўли билан ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг жадаллик билан амирликка кириб келиши XX аср бошларига қадар Шарқий Бухорода ҳунармандчилик буюмларини ишлаб чиқариш суръатига деярли таъсир қилмаган ва уларни касодга учратмаган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ўрганилаётган даврда воҳада ҳунармандчилик турлари бекликларнинг жойлашган ўрнига қараб қисман биридан фарқланган. Шеробод беклигида кўпроқ гиламдўзлик, кулолчилик, қайиқсозлик, Бойсунда темирчилик ва унга ишлов бериш, қишлоқ хўжалигида ишлатилувчи қуролларни ясаш, қандолатчилик, Денов ва Юрчида ёғочсозлик (ўймакорлик ва бошқалар), кийим-кечак, зеб-зийнат буюмларини тайёрлаш каби ҳунармандчилик турлари кенг оммалашган.

XIX аср бошларида воҳада ишлаб чиқарилган ҳунармандчилик буюмлари аҳоли эҳтиёжини қисман қондирган бўлса-да, лекин ҳунарманд усталарнинг турмуш даражаси анча паст эди. Маҳаллий ҳокимият вакиллари ҳунармандларни амирликда жорий этилган солиқлардан ташқари қўшимча ҳар хил тўлов ва мажбуриятларни бажаришга ҳам мажбур қилганлар. Шунингдек, мамлакатда ҳунармандларга моддий ва маънавий ёрдам кўрсатилмаган, уларнинг ютуқлари рағбатлантирилмаган.

Юқори ҳокимият вакилларининг этиборсизлиги оқибатида ҳунармандларнинг меҳнати қадрсизланиб борган. XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларига келиб эса воҳага Россия ва бошқа чет давлатлардан цех ва фабрикаларда ишланган ҳамда маҳаллий ҳунармандчилик маҳсулотларига нисбатан сифатли ва пишиқ бўлган замонавий саноат маҳсулотларининг кириб келиши оқибатида маҳаллий ҳунармандлар томонидан ясалган буюмлар бозорларда касодга учрай бошлади ва бу воҳа анъанавий ҳунармандчилигининг ривожланишига ўзининг салбий таъсирини ўтказди. Хуллас, амирликда ҳунармандчиликнинг пахта, ипак, мато тўқиш, каштачилик, гиламдўзлик, металлсозлик, кўнчилик, этик ва маҳсидўзлик, кандакорлик, чўян ва темирга ишлов бериш, мисгарлик, заргарлик ва тегирмонсозлик каби турлари мавжуд бўлиб, ҳунармандлар ўзлари ишлаб чиқарган буюмлари билан фарқ қилган. Ишлаб чиқарилган ҳунармандчилик маҳсулотлари аҳоли эҳтиёжини қисман қондирган, лекин ҳунарманд усталарнинг турмуш даражаси жуда паст бўлган. Марказий ва маҳаллий ҳокимият вакиллари ҳунармандларни солиқлардан ташқари қўшимча тўлов ва мажбуриятларни тўлашга мажбур қилган. Мамлакатда уларнинг меҳнати қадрсизланиб, ҳукумат томонидан моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватланмаган. XX аср бошларига келиб ҳунармандчилик маҳсулотларини Россия ва хориж

давлатларига экспорт қилиш қисқарди. Россия ва бошқа хориж мамлакатларининг цех ва фабрикаларида ишлаб чиқарилган сифатли ва арзон маҳсулотларининг худудга кириб келиши маҳаллий ҳунармандлар томонидан ясалган буюмларнинг бозорларда касодга учрашига сабаб бўлди.

Адабиётлар:

1.Очилдиев Ф.Б. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Бухоро амирилигида ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. – Тошкент, “FIRDAVS-SHON” 2022. –Б. 29.

2.Fayzulla, O. (2020). The craftsmanship of the emirate of bukhara at the second half of the XIX century-the beginning of the xx century. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(11), 33-34.

3.Очилдиев Ф.Б. Сурхон воҳаси бекликларидаги ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар. Т.: ABU MATBUOT-KONSALT. 2008.– Б. 122.

4.Юсупов Ш. Очерки истории Кулябского бекства в конце XIX-нач. XX вв. - Душанбе: Тр. инст. ист. АН Тадж. ССР, 1964. - С. 67.

5.Хакимова К.З., Кравец Л.Н. Социально-экономические отношения и классовая борьба в дореволюционном Узбекистане. - Т.: Фан, 1980. - С. 68.

6.Полк. Галкин Военно-статистический очерк Средней и Южной части Сурханской долины // Сб. геог. топог. и статис. мат. по Азии. - СПб., 1894. Вып.57. - С. 377.

7.Кап. Гинтилло. Интендантские сведения о Бухаре 1885г // Сб. геог. топог. и статис. мат. по Азии. - СПб., 1886. Вып. XXI. - С. 25.

8.Описание видов изделий и технологии производства деревообделочного промысла горных таджиков // Таджики Каратегина и Дарваза.– Душанбе: 1966. Вып. I. - С. 260-290.

9.Кармышева Б.Х. О торговле в восточных бекствах Бухарского ханства в начале XX в. в связи с хозяйственной специализацией. Товарно-денежные отношения на ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. - М.: Наука, 1979. - С. 122.

10.Дала маълумотлари. Бойсун, Газа қишлоғи. 2004 йил, апрель.

11.Турсунов С.Н., Турсунова И.Н. XIX асрнинг охири - XX аср бошларида жанубий Сурхон воҳаси аҳолисининг миллий либослари // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. - 2003. - №4 -Б. 60.

12.Холиков З. Термез и Чаганиян в позднем средневековье.: Автореф... дисс... канд. ист. наук. – Самарканд: 2001. - С. 11.

13.Матвеев. Поездка по Бухарским и Афганским владениям в феврале 1877 // Сб. геог. топог. и статис. мат. по Азии. – СПб., 1883. Вып. 5. – С. 24.

14. Васильев. Краткое статическое описание Каратегина ... – С. 20.
15. Стеценко И.А. Из истории народных движений в Таджикистане ... – С. 53.
16. Ochildiev, F. B. (2022, May). Foreign trade relations of the Bukhara emirate in the late XIX-early XX centuries. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 112-116).
17. Ochildiev, F. B. (2022, June). The second half of the xix century and the beginning of the XX century trade relations of the Bukhara Emirate with the Khiva. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 1-7).
18. Холикулов, А. (2021). Некоторые комментарии к двусторонним отношениям Бухарского ханства и Российского царства. *Общество и инновации*, 2(10/S), 561-571.
19. Kholikulov, A. (2023). BUKHARA-KOKAND RELATIONS IN THE SECOND QUARTER OF THE XIX CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 58-68.
20. Холикулов, А. (2021). Бухоро–Россия муносабатлариға доир баъзи мулоҳазалар. *Общество и инновации*, 2(10/S), 561-571.
21. Khalikulov, A. (2022). Some comments about the place of the Bukhara emirate in the geopolitical situation at the beginning of the 19th century. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 11-20.
22. Khaydarov, Z. B. (2023). TRADE RELATIONS OF THE EMIRATE OF BUKHARA WITH RUSSIA IN THE 60S-70S OF THE 19TH CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 32-39.
23. Khaydarov, Z. B. (2023). TRADING CENTERS OF THE BUKHARA EMIRATE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(04), 1-9.